

POR TRÁS DAS COLEÇÕES: UMA EXPERIÊNCIA COM ACERVOS DA HISTÓRIA DA SAÚDE

Rita de Cássia Marques e Anny Jaqueline Torres Silveira***

RESUMO

O recebimento de acervos particulares doados aos arquivos, bibliotecas, centros de memória e de documentação, sempre reserva surpresas aos profissionais encarregados do tratamento, conservação e da acessibilidade do material ao público. Além de lidar com objetos e documentos o trabalho suscita uma reflexão sobre a memória e o colecionar. O desejo pela permanência de experiências do passado no presente, possibilita a escrita de uma versão particular da história. Na área de saúde, especialmente a medicina, acostumada a produzir registro de pessoas, as coleções trazem informações sobre a formação profissional, práticas assistenciais, relação médico paciente, condições de trabalho e os sonhos de felicidade e futuro. **Palavras-chave:** memória; coleções; acervos; saúde-doação.

BEHIND COLLECTIONS: AN EXPERIENCE WITH HISTORY OF HEALTH ARCHIVES

Surprises are always awaiting professionals in charge of handling, conservation and accessibility when receiving private archives of material donated to the archives, libraries, and memory and documentary centers for the public. In addition to dealing with documents and objects, the works bring up a reflection regarding memory and collecting. The desire for the permanence of past experiences in the present moment makes it possible to have a specific historical version in writing. Within the health area, especially in medicine, which is used to producing a registration of people, collections bear information dealing with professional education, attending practice, doctor-patient relations, work conditions and dreams regarding happiness and the future.

Key words: memory; collections; archives; health-donation.

* Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em História pela UFF. *E-mail:* rcmarques63@yahoo.com.br

** Professora do COLTEC da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em História pela UFF. *E-mail:* anejack@terra.com.br

Bem aventurado o colecionador! Bem aventurado o homem privado! ... Pois dentro dele se domiciliaram espíritos ou geniozinhos que fazem com que para o colecionador – e me refiro aqui ao colecionador autêntico, como deve ser – a posse seja a mais íntima relação que se pode ter com as coisas: não que elas estejam vivas dentro dele; é ele que vive dentro delas.
(BENJAMIM, 1987).

A experiência de oito anos no trato com acervos da História da Saúde¹ nos proporcionou surpresas e indagações no que diz respeito ao hábito de ter e manter objetos e documentos de natureza variada, como também sobre a doação destas coleções – haveres muitas vezes guardados e perseguidos por toda uma vida.

Os acervos em questão pertenceram a antigos professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), médicos e outros profissionais da área da saúde que desempenharam suas atividades nos mais diversos recantos de Minas. Retiradas de seu ambiente de origem (casas, consultórios, bibliotecas) essas coleções foram sendo recolhidas por mais de vinte anos, permanecendo grande parte deste tempo seqüestradas à visão, mergulhadas na escuridão de caixas das quais apenas uns poucos presumiam o conteúdo.

Ao trazer essas coleções novamente à luz, uma miríade de objetos se revelava: becas de catedráticos, diplomas, certificados diversos, lembranças, brindes, fotografias, documentos referentes à vida pessoal e à vida profissional, cadernos de anotações, cadernetas, cartas, cartões-postais, livros, muitos livros. Por que guardar tantos livros? Que fascínio ou respeito eles impõem para serem preservados por toda uma vida, especialmente na área médica, onde o conhecimento se renova com espantosa rapidez? O que faziam esses médicos com livros de trinta, quarenta, cinquenta ou mais anos atrás?

Alguns livros nos chegaram rabiscados, grifados, escritos ao lado do texto, marcas da propriedade, anotações de juventude, de estudioso de um caso ou tema médico, impressões feitas para recordar algo importante ou para expressar opiniões, marcar um território. Livros lidos e muitas vezes vasculhados. Alguns continham folhas de papel dobradas trazendo o assunto inteiro de aulas, provas, cartões, retratos, desenhos. Outros chegaram ao futuro tão

¹ Trabalho desenvolvido no “Projeto Memória e Cultura Médica em Minas Gerais”, financiamento CNPq, FAPEMIG e PROEX/UFMG.

intactos, que era preciso separar com uma faca as páginas nunca lidas. Livros esquecidos, recebidos, parecendo objetos inúteis.

Entender o fenômeno da coleção impõe o recurso imprescindível à psicologia humana. Coletar é ao mesmo tempo possuir e preservar aquilo que desejamos, que valorizamos, que acreditamos não dever ficar esquecido, salvar da morte. Conservar é, num sentido mais profundo, também um modo de permanecermos nós mesmos.

Escrevendo sobre o hábito de coletar, Philipp Blom (Blom, 2003) aponta ter esse fenômeno conhecido um verdadeiro florescimento na Europa do século XVI, extrapolando o círculo dos governantes e dos príncipes da Igreja. Para Blom, essa expansão deve ser entendida a partir das transformações operadas na sociedade daquele período, reunidas em duas categorias. Uma “mundana”, decorrência da ampliação e da nova natureza que caracterizava o conhecimento humano – a curiosidade, a investigação, a experimentação; das inovações tecnológicas que desvendaram e aproximaram mundos desconhecidos; da circulação de bens; do crescimento da riqueza viabilizando substituir o valor de uso dos objetos por um valor de culto. Outra, “menos palpável”, que se revelava como uma nova consciência diante do mundo, mais secular, na qual a imperiosa finitude impunha uma outra atitude diante das coisas materiais e dos prazeres mundanos.

A percepção de Blom sobre o hábito de coletar é similar àquela expressa por Walter Benjamin no seu discurso sobre o colecionador (Benjamin, 1987). Para Benjamin a arte de coletar diz respeito ao desejo pela vida, pela permanência, pela imortalidade: “não são as coisas que vivem dentro do colecionador, ele é que vive dentro delas”. Benjamin também considera ser a coleção uma forma de apossar-se do mundo – não se possui apenas o objeto, mas todo um emaranhado de significados, práticas, vivências a ele inextricavelmente ligados.

Assim, coletar é, ainda, uma forma de apossar-se do passado, da memória. Se, como diz Benjamin, a aquisição de um objeto representa seu “renascimento”, sua conservação é também o eterno renascimento do seu possuidor, a permanência de suas experiências do passado em seu presente, e a sua própria permanência para além da finitude. Os objetos que compõem uma coleção são alegorias do tempo que impedem o esquecimento, metáforas que escrevem a história de uma época e a história do seu dono. Coletar é então uma atividade similar à *ars mnemônica* de Simonides de Ceos, uma empresa como o teatro da memória de Giulio Camillo (Yates, 1993)

Cada coleção é um teatro da memória, uma dramatização e uma *mise-en-scène* de passados pessoais e coletivos, de uma infância lembrada e da

lembrança após a morte. Ela garante a presença dessas lembranças por meio dos objetos que evocam. É mais do que uma presença simbólica: é uma transubstanciação (Blom, 2003, p. 219).

O desejo de permanência daquele que coleciona é também a chave para se entender o ato da doação. Como foi dito, o impulso de acumular e conservar objetos não se limita a uma inter-relação entre o passado e o presente. Ele também diz respeito ao futuro. Segundo Walter Benjamin, aquele que coleciona possui um sentimento de responsabilidade em relação aos objetos de sua posse. Se ele é o herdeiro dos sentidos e das histórias inscritas nos objetos, ao doar transfere ao futuro o seu tesouro. “Assim, a transmissibilidade de uma coleção é a qualidade que sempre constituirá seu traço mais distinto” (Benjamin, 1987, p. 234). Do mesmo modo que o ato de colecionar revela um desejo de permanência, a coleção também almeja a imortalidade. Doar-la é uma forma de garanti-la por outros meios. Ninguém guarda sem intenção, ninguém conserva para relegar ao esquecimento. Como o ato de adquirir, a doação também se apresenta como uma renovação.

Um dos problemas que se pode perceber com a experiência no trato com acervos é a relação que aquele que recebe estabelece com as coleções doadas. A forma de percepção dessas coleções por esse novo responsável tem implicações importantes sobre o seu destino. Algumas vezes, essa relação reproduz o valor de culto que Benjamin identifica ao tratar a obra de arte. Para ele, o conteúdo da história da obra de arte se expressa no confronto de dois pólos: o valor de culto e o valor de exposição. Para o primeiro, diz Benjamin, o que importa nas imagens artísticas é que existam, “não que sejam vistas. (...) o valor de culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte”. (Benjamin, 1994, p. 172). No caso das coleções focalizadas neste texto, a preponderância do valor de culto – como também se observa em relação a acervos de outra natureza – é sua condenação a permanecer na escuridão das caixas, é seu seqüestro do mundo, sua morte. Destino que precisamos evitar.

Mas, para além da personalidade e dos desejos dos seus diversos colecionadores e depositários, as coleções têm se mostrado campo fértil para a descoberta de muitas outras facetas, que remetem a uma história coletiva, ao passado das sociedades. A experiência com acervos da história da saúde nos propicia conhecer aspectos múltiplos tanto da vida, como do mundo em que seus proprietários circularam. Assim, os objetos saídos das caixas também nos revelaram, por exemplo, os caminhos da formação profissional trilhados por aqueles que se dedicaram a cuidar e tratar da saúde de pessoas.

O resgate daquele grande professor, que hoje é nome de rua ou de prédio, acontece na foto autografada para um ex-aluno. Hábito antigo e esquecido de

fazer dedicatória sobre a própria foto. Quem mais assim o faz nesse tempo de imagens digitais? A velha foto autografada resgata a imagem e um procedimento esquecido. O linguajar também não combina com o que se fala hoje, mas é tão apropriado sobre a foto em preto e branco que nos comove.

Os discursos de paraninfos com mensagens eugênicas e de ataques explícitos aos nipônicos e ao homem ignorante do interior, entre outros pobres coitados, soa pedante, elitista, racista e até nazista. Mas são discursos de grandes mestres, louvados e referenciados! Homens de outros tempos, que podem ser mais bem entendidos pela história, porque ressurgiram entre os guardados de tantas caixas de coleções.

Preservados com cuidado para o futuro, algumas vezes, os objetos doados nos parecem não mais ter significado. O que será isto? Ainda bem que outros doadores preservaram também os catálogos de equipamentos e instrumentos! Ainda bem que há sempre um profissional de outras épocas, visitando o local em busca de novidades e que logo se lembra de já ter visto o tal objeto. Vasculha sua memória e o pouco que vem é suficiente para refinar a busca nos antigos catálogos. E assim ressurge algo que fora tão importante e que, tão facilmente, foi por quase todos esquecidos.

Por meio das caixas doadas também nos chegam os sonhos de um futuro feliz. O sorriso radiante da moça no dia do seu casamento com o jovem médico. A família imensa toda reunida em torno dos noivos, posa inocente quanto ao descaso dos herdeiros que misturaram às fotos acadêmicas e profissionais, às do casamento e lua-de-mel dos pais. Memória familiar perdida,² felicidade para os historiadores da cultura.

Vasculhando as caixas percebe-se que poucos são os acontecimentos que não deixam um vestígio por escrito, não importando o suporte onde a anotação é cotidianamente. (Artières, 1998, p. 9-10). Os médicos estão entre os profissionais que mais produzem documentação. Por características da própria profissão, no momento da anamnese o médico procura recuperar fatos pregressos ao momento da consulta, de forma a identificar causas e sintomas importantes para a elaboração de um diagnóstico e estabelecimento de um programa de tratamento visando a cura. O registro por escrito da anamnese tornou-se fundamental para o estabelecimento de um estatuto científico para a medicina.

O registro é uma memória da doença no paciente, ou do paciente e suas doenças. Os médicos tornam-se também memorialistas, pois passam a registrar fragmentos da vida de seus pacientes. É importante ressaltar, na fala de Artières, a valorização dos escritos pessoais dos médicos, a partir do século XIX: “Os

² Sobre a importância das fotos-emblemas para a memória familiar ver o artigo “Memória e família” de Miriam M.L.Barros.

médicos se põem a colecionar os escritos de seus doentes, publicam certos manuscritos (fragmentos de cartas, poemas, etc.) e desenvolvem em torno dessas coleções uma verdadeira ciência da escrita ordinária” (Artieres, 1998, p.12).

Nas doações encontramos variados exemplos dessa escrita ordinária. Não é rara a ocorrência de livros de memória, onde se contam casos do tempo de estudante, rusgas e reverências aos professores, colegas fiéis, traições, dramas, impotências e sucessos. As fichas de pacientes também nos chegam nas caixas. Cuidadasas anotações feitas à mão. As fichas da Santa Casa de Misericórdia, do início do século XX, são exemplares únicos, cuidadosamente mantidas pelas mãos de um autêntico colecionador, pois as suas contemporâneas foram incineradas para desocupar lugar. Nelas estão descritos os diagnósticos (quanta apendicite!), o tipo de anestesia (quase sempre éter ou clorofórmio) e o cuidado com os segredos do paciente (108 entre 322 fichas do consultório particular de um ginecologista não tinham o nome do doente atendido).

Retratos, santinhos, livros, cartas, fichas de consultas, maletas, instrumentos, equipamentos, mapas, *souvenirs* de viagens-memórias. Coleções formadas com intenção ou ao acaso. O historiador se deleita com a possibilidade de trabalhar com as coleções, em pesquisas de história cultural, da história das ciências e das elites. Fontes raras e exclusivas. Possíveis pelo desejo de deixar para o futuro as marcas de seu tempo. Desejo de um colecionador em se imortalizar nos objetos e vestígios de um tempo passado, pensado como irrecuperável fora da memória.

BIBLIOGRAFIA

- ARTIERES, Phillippe. Arquivar a própria vida. *Estudos Históricos - Arquivos Pessoais*. Rio de Janeiro, v. 11, n.21, p.9-34, 1998.
- BARROS, Myriam Moraes Lins de Barros. Memória e família. *Estudos Históricos – Memória*. Rio de Janeiro, v.2, n.3, p. 29-42, 1989.
- BENJAMIM, Walter. Desempacotando minha Biblioteca. In: BENJAMIM, Walter. *Rua de mão única* (Obras Escolhidas – vol. II). São Paulo : Brasiliense, 1987, pp.227-235.
- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política* (Obras escolhidas –vol. I), 7ed. São Paulo : Brasiliense, 1994.
- BLOM, Philipp. *Ter e manter: uma história íntima de colecionadores e coleções*. Rio de Janeiro : Record, 2003.
- YATES, Frances A. *The art of Memory*. Chicago : Chicago University Press, 2001.
- YATES, Frances. *Ensayos reunidos – III: Ideas e ideales del Renacimiento en el Norte de Europa*. México : Fondo de Cultura Económica, 1993.